

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 808.5

КОНЦЕПЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РИТОРИКИ

THE CONCEPT OF MEDICAL RHETORIC

©Гринько Е. Н.

канд. культурологии

Тихоокеанский государственный медицинский университет

Владивосток, Россия

en-grinko@mail.ru

©Grinko Ye.

PhD

Pacific state medical University

Vladivostok, Russia

en-grinko@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается содержание и структура медицинской риторики как риторики частного специалиста, проанализированы данные из учебников по риторике общего и частного характера, в которых рассматривается разнообразие подходов к отбору содержания и структуры частной риторики. На основе этого анализа делаются выводы: при разработке концепции медицинской риторики необходимо основываться на специфике подготовки врача, его коммуникативной деятельности и возможности риторики.

В соответствии с особенностями медицинской практики определяют содержание медицинской риторики, которая должна включать в основном вопросы, касающиеся основ риторики, но учитывая специфику будущей деятельности студента, со ссылками на примеры из области медицины. Кроме того, содержание должно включать в себя определенные положения и понятия речи, касающиеся медицинского дискурса. Рассматриваются основы медицинской риторики: классический риторический канон как база формирования речемыслительной культуры врача; общение в структуре повседневной и профессиональной деятельности врача.

Abstract. The paper considers the content and structure of medical rhetoric as rhetoric private professional, analyzed some of the textbooks on the rhetoric of General and private nature, asserted the diversity of approaches to the selection of the content and structure of the private rhetoric. Based on this analysis considered: in developing the concept of medical rhetoric must be based on the specifics of training a doctor from rehabilitating and communicative activities and opportunities of rhetoric.

In accordance with the characteristics of medical practice determine the content of medical rhetoric, which should include mainly questions on General rhetoric, but given the specificity of the future activity of the student, with references to examples from the medical field. Additionally, the content must include certain provisions and concepts of speech and neoliterate relating to medical discourse. The structure is proposed to represent two blocks: the classical rhetorical Canon as a basis for the formation of rehabilitating culture; communication in the structure of everyday and professional activity of doctor.

<http://www.bulletennauki.com>

Ключевые слова: риторика, общая риторика, частная профессиональная риторика, медицинская риторика, нео–риторика; классический риторический канон, речи и умственной деятельности доктор, клинические рассуждения, общение врача.

Keywords: rhetoric, General rhetoric, private professional rhetoric, medical rhetoric, neo–rhetoric; classical rhetorical Canon, speech and mental activity doctor, clinical reasoning, communication of the doctor.

За последние несколько десятилетий в научном гуманитарном поле развернулись широкие исследования риторического плана, которые касаются вопросов истории, теории и практики риторики и находят свое выражение не только в монографиях и статьях, но и в учебниках и учебных пособиях. Современная риторика, опираясь на классическое наследие, обращается к области лингвистики текста и теории дискурса, к лингвопрагматике, когнитивной лингвистике, социолингвистике, коммуникативистике, к сфере исследований речи в самых разных ее проявлениях. И это не случайно, поскольку риторика имеет дело прежде всего с проблемой эффективности речи, ее воздействующей силы, с проблемой речи, звучащей в публичном пространстве. Для многих современных лингвистических и филологических наук риторика является предшественницей или «праматерью».

Риторике принято делить на общую и частную. Общая риторика носит универсальный характер и разрабатывает всеобщие законы, принципы и правила создания эффективных текстов для письменного существования и устного функционирования в условиях монолога (ораторская речь), законы, принципы и правила эффективной речевой коммуникации в ситуации диалога — беседы и спора. Частная риторика использует теоретические разработки общей риторики применительно к конкретной области речевой коммуникации и сфере деятельности людей, учитывая функции речи. Поэтому называют разные по масштабу частные риторики, например, публицистическая риторика и риторика телевизионного выступления. Наиболее важным направлением частной риторики считаем создание профессиональных риторик: деловой, юридической, академической, педагогической, военной, дипломатической и других.

Сегодня общая и частная риторики широко представлены в прикладной риторической сфере — учебной, в конкретных учебниках и учебных пособиях для высшей школы, реже — для средней профессиональной. Анализ этих учебных материалов показывает их абсолютное разнообразие. Фактически каждый автор по-своему решает вопрос содержания и построения учебных риторик, их конкретную адресность.

Так, например, учебное пособие И. Н. Кузнецова «Риторика, или Ораторское искусство» рекомендовано студентам гуманитарных специальностей, учащихся школ, лицеев, гимназий, а также для широкого круга читателей; содержит разделы: история риторики, общая и частная риторика; рассматривает проблемы ораторского искусства и делового общения, речевой культуры и подготовки различных видов публичных выступлений, умения вести конструктивный диалог и полемику [1].

Учебное пособие М. Н. Крыловой «Риторика» предназначено для студентов нефилологических направлений бакалавриата, его цель — «теоретическая и практическая речевая подготовка студентов, формирование у них практических умений в области построения и произнесения ораторских речей, участия в полемике». Содержание включает модуль, посвященный языку публичного выступления, — языковым нормам, коммуникативным качествам речи и функциональным стилям языка, и модуль, готовящий к публичному выступлению, в котором раскрыты вопросы подготовки и произнесения речи и проблемы спора, дискуссии, полемики [2].

<http://www.bulletennauki.com>

Деловые риторикой не редкость в учебной литературе, вместе с тем они различаются по степени профессионализации и адресности. Например, «Деловая риторика: учебное пособие» Константиновой Л. А., Щенниковой Е. П. и Юрмановой С. А. (М.: Флинта, Наука, 2012) хотя основной упор делает на обучение навыкам воздействия на партнера и клиентуру разнообразными приемами для обеспечения своих интересов и эффективного сотрудничества, но адресовано студентам 1-го курса филологических специальностей.

Учебник «Риторика для делового человека» Г. Г. Хазагерова и Е. Е. Корниловой адресовано «студентам, преподавателям, деловым людям и всем интересующимся искусством убеждать». В первой главе представлены элементы истории риторики как науки убеждения, глава вторая посвящена коммуникативным качествам речи, третья — приемам речевого воздействия в рекламе, газетных публикациях и публичных выступлениях, а четвертая — стратегии говорящего и слушающего [3].

Учебное пособие Т. В. Анисимовой и Е. Г. Гимпельсон «Современная деловая риторика» «предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Менеджмент» и «Юриспруденция», однако им могут пользоваться и студенты других гуманитарных специальностей, а также школьники старших классов». Оно направлено на обучение студентов ораторской деятельности, базируется целиком на общей риторике и содержит разделы классического риторического канона [4].

Студентам разных специальностей вузов адресован учебник И. М. Дзялошинского и М. А. Пильгун «Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата», а именно специальностям «Маркетинг», «Менеджмент», «Журналистика», «Связи с общественностью», «Политология», «Социология», а также широкому кругу читателей, интересующихся закономерностями эффективных деловых коммуникаций. В задачи курса входит «дать представление о предмете, основных категориях и понятиях риторики, ее культурно-историческом генезисе и месте в системе форм словесной культуры, а также рассмотреть факторы, от которых зависит успех речевого взаимодействия с аудиторией (в ситуациях делового общения)». Три главы обозначены как «Риторика как теория и практика публичной речи», «Подготовка публичного выступления: основные шаги» и «Публичное выступление как процесс» [5].

Учебник А. А. Ивина «Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата» ориентирован на «студентов и преподавателей гуманитарных специальностей, но может использоваться также всеми, кто желает усовершенствовать свое искусство убеждать», поэтому освещает вопросы теории и практики убеждающих речей, теории аргументации, искусству полемики и дискуссии и ораторскому мастерству, а также искусству переговоров (что необходимо деловому человеку) [6].

Существуют и более профессионализированные риторикой, например, «Риторика для юристов» Л. А. Введенской и Л. Г. Павловой, которая отталкивается от профессиональных коммуникаций юриста и видов общения в юридической практике, описывает основы полемического мастерства и следом дает характеристику судебных прений, видов судебных речей и раскрывает искусство доказывания в состязательном судебном процессе [7].

Частной юридической риторикой можно назвать и «Риторику» С. В. Венедиктова и С. И. Даниленко, в которой «рассматриваются общие положения риторики применительно к юридической деятельности: назначение юридической риторики и история судебного красноречия, психология речевого общения, логические основы юридической риторики, языковое мастерство юриста и проблема рационального и эмоционального, этические начала в речи юриста. Особое внимание уделено частной юридической риторике — судебной речи» [8].

<http://www.bulletennauki.com>

Имеет профессиональную направленность и «Риторика» С. И. Володиной (М.: Проспект, 2014), хотя не совпадает полностью по содержанию и структуре с предыдущими риториками. «Риторика для юристов» С. С. Антюшина и Н. В. Михалкина (М.: Юрайт, 2012) профессионально ориентирована, вместе с тем адресуется и специальностям «Журналистика», «Культурология» и «Юриспруденция».

Среди частных профессиональных риторик можно отметить риторику педагогическую, посвященную проблемам речевой коммуникации прежде всего школьного учителя, например, «Педагогическая риторика: учебное пособие» А. К. Михальской (Ростов–на–Дону: Феникс, 2013), «Педагогическая риторика: учебное пособие» И. В. Тимониной (Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012), «Педагогическая риторика», авторы Л. В. Ассуирова, Н. Д. Десяева, Т. И. Зиновьева, А. С. Львова, Л. В. Хаймович (М.: Академия, 2012). Педагогическая риторика, хотя и в меньшей степени, разрабатывается и для педагогического общения в вузе.

Что касается медицинской риторики, то она представлена единичным учебником, а именно: Краснов А. Ф. Медицинская риторика: элективный учеб. для высш. и сред. мед. шк. /А. Ф. Краснов, И. Н. Денисов, Р. Б. Ахмедзянов. М-во здравоохранения Рос. Федерации, Самар. гос. мед. ун-т. М.: Содружество Плюс, 2005. Однако вопросы речевой компетенции врача активно обсуждаются в медицинском научном сообществе, признается необходимость усиления речевой и коммуникативной подготовки будущего специалиста медицинского профиля. Говоря о формировании коммуникативно-речевой компетенции врача, М. Р. Савова высказывает идею введения риторики в курс обучения будущего медика: «Для существенного улучшения ситуации требуется ввести общую риторику на младших курсах и медицинскую риторику (для выработки специальных компетенций) — на старших» [9, с. 387].

Таким образом, остается открытым вопрос о содержании и структуре частной профессиональной риторики вообще и медицинской риторики в частности. Нам представляется, что при решении данной проблемы следует исходить прежде всего из ответов на два вопроса:

1. в чем заключается специфика подготовки врача со стороны речемышлительной и коммуникативной деятельности? и
2. что может дать риторика для такой подготовки?

Речемышлительная деятельность врача имеет общие и специфические качества, которые тесно взаимосвязаны. Общие коренятся в универсальных интеллектуальных умениях, которыми должен обладать всякий образованный человек, а специфические вытекают из необходимости формирования у врача так называемого клинического мышления. Клиническое мышление не рассматривается как отдельный вид мышления, но оценивается как специфическое. И. В. Борискова в диссертационном исследовании защищает положение: «Профессиональное мышление врача, независимо от направленности его деятельности, в качестве своей подсистемы содержит клиническое мышление. Это мышление, реализующее исходные мыслительные операции анализа, синтеза и обобщения в направлении медицинской диагностики, терапевтической и творческо–технической прогностики, а заключительные — принятие решения, контроль и оценка — в аспекте процессов лечения и психолого–педагогического взаимодействия врача с пациентом» [10]. По мнению специалистов, данное психическое явление связано с интеллектом, памятью, вниманием, воображением, интуицией, с профессиональным опытом и мастерством. Несмотря на то, что формирование клинического мышления невозможно без практики, без врачебного опыта, путь к нему начинается в вузе. Свой вклад в его формирование вносят в определенной мере и гуманитарные дисциплины, в том

<http://www.bulletennauki.com>

числе и риторика. Именно в риторике найдется место для формирования рационального мышления на основе топов, смысловых моделей, по которым человек «думает», мысленно осваивая, осмысляя окружающий мир, именно в риторике существует раздел, помогающий развивать образное мышление, поскольку в нем описываются фигуры и тропы. А в медицине достаточно широко используется прием метафоры, позволяющий более зримо передать сущность патологического процесса, более точно назвать синдром и симптом, позу и особенности строения какого-то органа. Например, рисунок пчелиных сот, симптом вишневого косточки, тип башмачка, вид кожуры апельсина, заячья губа, кинжальные боли в животе, кесарево сечение, лобная пазуха, тоннельная болезнь, гусиная кожа, синдром Хлестакова, убегающие мысли и т. п. [11].

Речемыслительная и коммуникативная деятельность врача предполагает создание устных и письменных текстов разных жанров, для чего необходима выработка разнообразных умений и навыков, реализуемых в лечебной, профилактической и просветительской работе, при постановке диагноза и в процессе ведения пациента, при оформлении документации и при беседе с пациентами, родственниками пациентов, с коллегами и подчиненными, в ситуации монолога и диалога. Кроме того, большая роль принадлежит этико–деонтологической составляющей в подготовке врача, отраженной и в речевом взаимодействии. Именно риторика объединяет в своем предмете все эти составляющие.

Риторика также содержит необходимые сведения и способна дать практические навыки для овладения монологической речью, которая нужна медицинскому работнику прежде всего в его профессиональной просветительской и профилактической работе, а также в научно–исследовательской и учебно–преподавательской деятельности и в других случаях, когда требуется умение произнести речь. В классической риторике находим и отработанные веками правила и технологии обучения спору, умению обосновать и отстоять свое мнение в дискуссии, диспуте, полемике. Эти умения безусловно входят в перечень речевых и коммуникативных умений медицинского работника вообще и врача в частности (что, кстати, нашло свое отражение и в Федеральном государственном образовательном стандарте).

При решении вопроса о содержании и структуре медицинской риторики следует, по нашему мнению, обратиться не только к классической риторике, но и к некоторым наукам, вышедшим из риторики (например, к культуре речи), а также к неориторике, к той ее области, которая связана с исследованием практической стороны речи, ее воздействующей силы — к области теории речевого общения, лингвапрагматики, коммуникативистики. Сегодня в научной среде разрабатываются вопросы медицинского дискурса (хотя и не в полной мере), однако имеющиеся научные исследования позволяют опираться на некоторые категории и понятия и использовать в обучении доказанные и апробированные материалы. В частности, могут быть включены в содержание стратегии и тактики медицинского дискурса, характерные для общения врача и пациента. Исследование медицинского дискурса стало возможным в связи с развитием теории речевого общения, в которой разрабатываются вопросы коммуникативных стратегий и тактик русской речи (например, О. С. Иссерс [12]). Лингвистическое исследование медицинского дискурса и его классификация проводятся и строятся по разным основаниям: например, на основе стратегий, соответствующих разным стадиям лечебного процесса (Л. С. Бейлинсон [13], М. И. Барсукова [14]), с учетом мотивов и целей адресата и адресанта, а также регулятивных функций языка (Э. В. Акаева [15]) и по другим основаниям.

Обобщая все сказанное, можем выделить содержание и структуру медицинской риторики для освоения в вузе. Содержание должно включать в основном вопросы общей риторики и базироваться на классическом риторическом каноне, но с учетом специфики будущей деятельности студента, с отсылками к примерам из медицинской области. Дополнительно

<http://www.bulletennauki.com>

в содержание включить некоторые положения и понятия культуры речи, а также категории и понятия неориторки, касающиеся медицинского дискурса. Ниже приводится возможная структура риторки, ее можно представить следующим образом.

Структура медицинской риторки

Введение, в котором даются основные исходные сведения о классической риторке: истоки в Античности, связь с философией и логикой, место в жизни полиса, определение риторки, по Аристотелю, достижения классической риторки и возможности использования ее наследия в современной жизни. Приводится понимание современной риторки, ее структура — общая и частная риторка, законы современной риторки. Раскрывается специфика подготовки врача и обосновывается роль риторки в выработке соответствующих качеств, умений, навыков и компетенций специалиста медицинского профиля, в формировании клинического мышления, в овладении навыками профессионального общения.

Раздел I. Классический риторический канон как база формирования речемыслительной культуры врача

1. Сущность и состав классического риторического канона. Инвенция. Диспозиция, Элокуция. Оратория.

2. Инвенция. Топика. Основные топы, смысловые модели, обеспечивающие мыслительную обработку действительности (род–вид, целое–части, свойства, определение, причина–следствие, сопоставление — сравнение и противопоставление, обстоятельство, свидетельство, пример, имя).

3. Диспозиция. Сущность, свойства и строение риторического текста. Основные функционально–смысловые типы текстов (повествование, описание, рассуждение), их специфика и композиция.

4. Элокуция. Изобразительно–выразительные средства языка: фигуры мысли и фигуры речи, тропы, устойчивые выражения. Наиболее востребованные в современной ораторике виды фигур и тропов, правила их построения и применения.

5. Оратория. Виды речей (информирующая, аргументирующая — убеждающая и агитирующая, эпидейктическая), цели, задачи, правила построения, языковое оформление. Этапы подготовки речи. Произнесение речи. Психологические умения оратора. Коммуникативная культура оратора. Коммуникативные качества речи (правильность, чистота, богатство, точность, логичность, образность, выразительность, уместность, доступность, действенность), влияние на эффективность общения оратора и аудитории. Качества ораторского голоса. Техника речи. Невербальные средства коммуникации (интонация, жесты, мимика, взгляд, поза).

Раздел II. Общение в структуре повседневной и профессиональной деятельности врача

1. Диалог как форма общения. Общие закономерности речевого общения в диалоге. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи.

2. Речевой этикет. Общекультурный речевой этикет. Этико–деонтологическая основа общения врача. Речевой этикет в профессиональной медицинской среде. Кодекс врача Российской Федерации как основа речевого этикета.

3. Риторика беседы. Сущность, виды (с хорошо знакомыми людьми, с незнакомыми людьми, деловая, т.е. профессиональная, и застольная). Структура беседы. Две стратегии беседы

<http://www.bulletennauki.com>

и два типа собеседников (закрытого и открытого типа). Непродуктивные модели беседы в повседневном общении.

4. Виды диалогического общения в профессиональной медицинской среде. Профессиональная беседа в медицинской среде, ее виды, содержание и структура разных видов в ситуациях интрапрофессиональной и интерпрофессиональной коммуникации.

5. Стратегии и тактики медицинского дискурса, характерные для общения врача и пациента, выделенные на основе разных стадий лечебного процесса (диагностическая, лечащая, рекомендующая стратегии; тактики убеждения, создания долговременных планов, самопрезентации, объяснения, формирования хода мыслей, умолчания, оценки и другие).

6. Риторика спора. Спор: виды, стратегии, тактики, правила. Дискуссия как вид спора, дискуссия в научной и профессиональной медицинской среде.

Предложенные нами содержание и структура профессиональной частной медицинской риторики отображают, как нам кажется, цели и задачи подготовки врача с точки зрения его речемыслительной и коммуникативной компетентности.

Список литературы:

1. Кузнецов И. Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие. М.: Юнти-Дана, 2012. 242 с.
2. Крылова М. Н. Риторика: учебное пособие. М.: Директ–Медиа, 2014. 230 с.
3. Хазагеров Г. Г., Корнилова Е. Е. Риторика для делового человека. М.: Флинта, 2008. 136 с.
4. Анисимова Т. В., Гимпельсон Е. Г. Современная деловая риторика: учебное пособие. М., 2001. 66 с.
5. Дзялошинский И. М. Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. М.: Издательство Юрайт, 2015. 232 с.
6. Ивин А. А. Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Ивин. М.: Издательство Юрайт, 2016. 280 с.
7. Введенская Л. А. Риторика для юристов: учебное пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002. 384 с.
8. Венедиктов С.В. Риторика / С.В. Венедиктов, С.И. Даниленко. М.: Изд-во Гревцова, 2013. 168 с.
9. Савова М. Р. Пути повышения профессиональной коммуникативно-речевой компетенции преподавателей медицинских вузов // Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. Т. 12. №5 (2). 2010. С. 387-340.
10. Борискова И. В. Формирование клинического мышления у студентов медицинского колледжа на основе их учебно-исследовательской деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Краснодар: Кубанский гос. университет, 2006. 26. с / [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dissercat.com/> (дата обращения: 20.03.2016.)
11. Озингин М. В. Роль метафоры в структурировании и функционировании русской медицинской терминологии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов: Саратовский гос. университет, 2010. 23 с.
12. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: URSS / УРСС; ЛКИ, 2008. 288 с.
13. Бейлинсон Л. С. Медицинский дискурс // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. / Под ред. В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина. Волгоград: Перемена, 2000. С.103-118.

<http://www.bulletennauki.com>

14. Барсукова М. И. Медицинский дискурс: стратегии и тактики речевого поведения врача: дис. ... канд. филол. наук. Саратов, Саратовский гос. университет, 2007. 141 с.
15. Акаева Э. В. Коммуникативные стратегии профессионального медицинского дискурса: дис. ... канд. филол. наук. Омск, Омский гос. ун-т, 2007. 149 с.

References:

1. Kuznetsov I. N. Rhetoric, or Oratory. Tutorial. M.: Anti-Dana, 2012. 242 p.
2. Krylova M. N. Rhetoric. Tutorial. M.: MGU, 2014. 230 p.
3. Khazagerov G. G., Kornilova E. E. Rhetoric for the business person. M.: Flinta, 2008. 136 p.
4. Anisimova T. V., Gimpelson, E. G., the rhetoric of Modern business: textbook. M., 2001. 66 p.
5. Dzyaloshinsky I. M. Rhetoric: tutorial and workshop for undergraduate academic / I. M. Dzyaloshinsky, M. A. Pilgun. M.: Urait, 2015. 232 p.
6. Ivin, A. A. Rhetoric: tutorial and workshop for undergraduate academic / A. A. Ivin. M.: Urait, 2016. 280 p.
7. Vvedenskaya L. A. Rhetoric for lawyers: a manual / L. A. Vvedenskaya, L. G. Pavlova Rostov n/D: Izd-vo "Phoenix", 2002. 384 p.
8. Venediktov, S. V. Rhetoric / S. V. Venediktov, S. I. Danilenko M.: IZDATEL'stvo Grevtsova, 2013. 168 p.
9. Savova M. R. Ways of improvement of professional communicative language competence of teachers of medical universities // proceedings of the Samara scientific center of the Russian Academy of Sciences. T. 12. №5 (2). 2010. P. 387-340.
10. Boriskova I. V. Formation of clinical thinking in students of medical College on the basis of their educational and research activity: author. dis. ... candidate. PED. Sciences. Krasnodar: Kuban state University, 2006. 26. with / [Electronic resource]. URL: <http://www.dissercat.com/> (accessed: 20.03.2016.)
11. Osingin M. V. the Role of metaphors in the structuring and functioning of Russian medical terminology: author. dis. ... candidate. doctor of Philology. Sciences. Saratov: Saratov state University, 2010. 23 p.
12. Issers O. S. Communicative strategies and tactics of Russian speech. M.: URSS / URSS; LCI, 2008. 288 p.
13. Beilinson, S. L. Medical discourse // Linguistic personality: institutional and personal discourse: Collected. scientific. Tr. / Ed. by V. I. Karasik, G. G. Slyshkina. Volgograd: Peremena, 2000. P. 103-118.
14. Barsukova M. I. Medical discourse: the strategy and tactics of verbal behavior of the doctor: doctor. ... candidate. doctor of Philology. Sciences. Saratov, Saratov state University, 2007. 141 p.
15. Akaev E. V. Communicative strategies in professional medical discourse: doctor. ... candidate. doctor of Philology. Sciences. Omsk, Omsk state Univ., 2007. 149 p.

*Работа поступила в редакцию
19.03.2016 г.*

*Принята к публикации
23.03.2016 г.*